

СОЗДАНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ОРЕХА ГРЕЦКОГО В БРИЧМУЛЛИНСКОМ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**Гуламходжаева Шахноза Фахритдиновна**

Ассистент-преподаватель, Ташкентский Аграрный Государственный Университет

sh.gulamxodjayeve@gmail.com 93 +634.956.584<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078249>

Аннотация. Статья весьма актуальна, так как в ней изложены сведения об орехе грецком, который почти с самого начала горно лесомелиоративных работ был введен в ассортимент лесокультур в лесных хозяйствах. Выявлены противоэрозионные свойства ореха грецкого, его воздействие на почву: уменьшение поверхностного стока, смыва почвы, повышение ее водопроницаемости. Цель работы заключается в создании орехоплодовых садов и культур при проведении агро-лесомелиоративных работ, обеспечении более раннего вступления их в пору плодоношения, повышении ими защитных функций насаждений в условиях Бричмуллинского лесхоза Ташкентской области

Ключевые слова: продовольственные, лесомелиоративные, противоэрозионные, уникальные, климаторегулирующие, водорегулирующие, почвозащитные, орехоплодовые, фитонцидность.

Annotatsiya. Maqola juda dolzarbdir, chunki u tog'-kon va o'rmon melioratsiyasi ishlarining boshidanoq o'rmon xo'jaligida o'rmon ekinlari qatoriga kiritilgan yong'oq haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi. Yong'oqning eroziyaga qarshi xususiyatlari va uning tuproqqa ta'siri aniqlandi: suv oqimini kamaytirish, tuproqni yuvish, uning suv o'tkazuvchanligini oshirish. Ishdan maqsad Toshkent viloyati Brichmullin o'rmon xo'jaligi sharoitida agroo'rmon xo'jaligi meliorativ ishlari davomida yong'oq va mevali bog'lar va ekinlar barpo etish, ularning meva berish davriga erta kirishini ta'minlash, ko'chatlarning himoya funksiyalarini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat, o'rmon melioratsiyasi, eroziyaga qarshi, noyob, iqlimni tartibga soluvchi, suvni tartibga soluvchi, tuproqni himoya qiluvchi, yong'oqli, fitontsid.

Abstract. The article is very relevant, since it contains information about the walnut, which almost from the very beginning of mining and forest reclamation work was introduced into the range of forest crops in forestry. The anti-erosion properties of the walnut and its effect on the soil have been revealed: reducing surface runoff, soil washout, increasing its water permeability. The purpose of the work is to create nut and fruit orchards and crops during agro-forestry reclamation work, ensure their earlier entry into fruiting time, and increase the protective functions of plantings in the conditions of the Brichmullinsky forestry enterprise of the Tashkent region

Keywords: food, forest reclamation, anti-erosion, unique, climate-regulating, water-regulating, soil-protective, nut-bearing, phytoncidal.

Введение. В настоящее время в Узбекистане уделяется особое внимание выращиванию продовольственных культур в том числе орехоплодных древесных пород. Эти задачи предусматривается решать на основе высокоэффективного использования земель, ускоренного внедрения результатов в науку в практику.

Горы занимают 15% общей площади Республики, значительная часть этих земель относится к лесному фонду и интенсивно осваивается под выращивание лесных орехоплодных культур и под богарные сады. Применявшиеся здесь в историческом прошлом интенсивные методы ведения хозяйства привели к тому, что почвы горных и

предгорных склонов на 90% территории в различной степени смыты и в этих районах наблюдается повышенная селевая активность. Для предотвращения эрозионно-селевых процессов и восстановления почвенного плодородия горных и предгорных склонов разработана система лесомелиоративных мероприятий. Одним из звеньев этой системы является выращивание богарных орехоплодовых садов, которые должны не только повышать производительность склонов, но и проявлять высокие защитные противоэрозионные свойства, предотвращая поверхностный сток и смыв почвы. Основным направлением в разработке таких технологий, является поиск приемов обработки почвы и улучшение условий для роста и развития лесных культур и богарных садов, которые должны обеспечить быстрое смыкание крон деревьев, предотвратить водную эрозию почв и повысить их производительную способность.

На территории лесхоза произрастает большое разнообразие ценных уникальных диких орехоплодовых пород, образующих своеобразные лесные сообщества. Научными исследованиями доказано, что все лесные насаждения при достаточной полноте древостоев и лесистости территории играют огромную климаторегулирующую, водоохранную, водорегулирующую, почвозащитную, санитарно-гигиеническую, рекреационную и прочие роли. По различным источникам Узбекистан занимает 13-15 место по экспорту грецкого ореха. Хотя, с 2011 года страна существенно увеличила объем экспорта данного вида сельхоз культуры, она до сих пор не реализовала свой потенциал в данной сфере в полном объеме. В связи с этим необходимо усовершенствовать технологии создания новых орехоплодовых садов в среднегорной зоне путем проведения агро-лесомелиоративных работ.

Для решения этой цели поставлены следующие задачи:

- изучен опыт выращивания орехоплодовых садов в среднегорной зоне с точки зрения их производительности и выполнения ими основных лесомелиоративных функций.
- проведена предпосадочная обработка почвы, в целях повышения приживаемости и развития насаждений.

В Бричмуллинском лесном хозяйстве получены новые для науки сведения по реакции древесных орехоплодных растений, их корневых систем на предпосадочную обработку почвы.

Орех грецкий почти с самого начала горно лесомелиоративных работ в Узбекистане был введен в ассортимент лесокультур. Все последующие годы и до настоящего времени ореху отводится первостепенное место в ассортименте лесных культур. Кроме почвозащитной и водоохранной роли, ореховые леса являются крупной базой производства ценной продукции.

В Центральной Азии имеется несколько сортов и форм ореха: Дурменский десертный – 1, Дурменский десертный – 2, Бостанлыкский, Юбилейный, Идеал, Тонкоскорлупый, Панфиловец, Гвардейский, Таджикский- 2Б, Рамитский округлый, Десертный, Уйгурский, Ошский, Ак.Терекский, Гавинский, Казахстан, Ватан и другие. Кроме того отобраны десятки форм, высокоценных в хозяйственном отношении. Таким образом генофонд грецкого ореха в Центральной Азии не ограничен и может быть использован в селекционных целях. Последнее время вводятся и мировые сорта такие, как Чандлер (США), Хартли (США), Ховард (США), Санленд (США), Туларе (США), Фернетте (Франция), Фернор (Франция), Лара (Франция), Сорренто (Италия), Малиция (Италия) и другие.

Рис 1. Орех грецкий в хозяйственном во дворе. Выращивание ореха в питомниках Бричмуллинского лесного хозяйства.

При выполнении лесокультурных работ на горных склонах Бричмуллинского лесхоза следует учитывать то, что естественная растительность играет важную почвозащитную, водоохранную, водорегулирующую роль. В связи с этим при обработке почвы необходимо стремиться к тому, чтобы максимально сохранять естественную растительность и исключать из системы сплошную обработку, не отвечающую требованиям горной мелиорации и решительно переходить на частичную обработку. Наиболее эффективными способами обработки почвы в условиях горного рельефа, отвечающим требованиям горной мелиорации и агротехнике являются полосная вспашка и террасирование.

Рис 2. Орех грецкий растущие в фермерских хозяйствах

Выбор способа обработки почвы зависит от крутизны склонов, характера и состояния почв и растительности, ассортимента культивируемых древесных и кустарниковых пород. Подготовка почвы зависит также от метода производства работ (механизированный, ручной).

В Бричмуллинском лесхозе сплошную вспашку почвы, так же как и полосную, производят обязательно поперек склонов. Почву готовят по системе черного или раннего пара. По системе черного пара обрабатывают сильно засоренные площади, раннего - менее засоренные участки. Глубина вспашки зависит от характера почв, степени их смытости и мощности гумусового горизонта. Основной прием предпосадочной обработки почвы – глубокая плантажная вспашка с внесением минеральных удобрений. Её проводят на глубину 60 см с полным оборотом пласта плантажным плугом ПЛУ -50 в агрегате с трактором – МТЗ-80. Весной необходимо провести предпосадочное рыхление с одновременным боронованием плугом – рыхлителем (ПН – 4-35), в агрегате с трактором – ДТ -75.

В Бричмуллинском лесхозе террасы размещают на склонах в зависимости от целевого назначения работ, характера и состояния лесокультурной площади. Основой размещения террас является крутизна склонов и характер почв и устойчивость почв против эрозии. Террасы располагают по горизонталям местности, на расстоянии, при котором стекающая по склонам вода не приобрела еще скорости, обуславливающей смыв и размыв почвы.

Предпосадочная обработка на террасах заключается в следующем: осенью после устройстве террас, проводится глубокое безотвальное рыхление полотна террас, на глубину рыхлителем РТН – 2,25 с трактором МТЗ- 80. Далее проводят устройство поперечных валиков высотой 30 -40 см через каждые 50м. Весной следующего года проводится безотвальное предпосадочное рыхление полотна террас культиватором КРТ -3 в агрегате с трактором ДТ -75К или плугом - рыхлителем ПРВН -2,5А.

Лучший способ разведения ореха грецкого - посев семян на постоянное место на лесокультурной площади лесхоза. При этом необходимо предупредить уничтожение их грызунами, другими животными и птицами.

Орехи высевают в апреле месяце. Для посева применяют здоровые семена хорошего качества, собранные с апробированных маточных деревьев, отличающихся зимостойкостью. Орехи сеют в заранее подготовленную почву, грядками или рядами, на расстоянии 50-60см между рядами и 10 -15 см в ряду. На 1га необходимо 3 тыс. кг семян. При выращивание сеянцев для подвоев на 1га требуется 600-700кг; расстояние в рядах 80 -100см, между рядами 30 – 40см. Глубина заделки семян 7- 9см.

Наибольший рост ореха в высоту отмечается в 15 -25 летнем возрасте. В последующие годы прирост побегов постепенно уменьшается. Рост саженцев грецкого ореха зависит от условий произрастания, в частности от характера почв и экспозиции. В условиях Бричмуллинского лесхоза для роста ореха грецкого более благоприятны северные склоны.

Наиболее мощные деревьев вырастают на глинистых известковых почвах и сероземах. На территории Бричмуллинского лесного хозяйства встречается в основном луговые и орошаемые луговые почвы с дерновым горизонтом мощностью в 12-25 см. Общая мощность перегнойного горизонта 60-80 см. Эти почвы отличаются хорошей

водопроницаемостью. Луговые почвы характеризуются обычно суглинистым, реже глинистым механическим составом верхних горизонтов.

Результат исследований. На горных склонах Бричмуллинского лесхоза создают не только противоэрозионные лесные насаждения, на участках с благоприятными условиями произрастания с учетом вертикальной плоскости и экспозиции склонов выращивают орехоплодные насаждения. Облесение горных склонов проводят как посевом, так и посадкой: выбор способа зависит от экологических условий объекта. Орех высаживают на горных склонах по схемам, принятым техническими проектами лесхоза. При посадке сеянцев и саженцев необходимо предохранять корневые системы от подсыхания, как во время доставки посадочного материала к месту работы, так и при посадке. Посадочный материал перевозят хорошо упакованным на месте работ его немедленно прикапывают. Механизированную посадку на участках с полосной вспашкой и на террасах проводят лесопосадочным агрегатом ЛПА-1 (конструкция УзНИИЛХ).

Для подготовки посадочных ям под крупномерные саженцы используют ямокопатели типа КЯУ—100, КРК-60, эти механизмы можно использовать и на работах по дополнению лесных культур ореха грецкого. В настоящее время в горах и в предгорьях проводятся обширные профилактические и активные мероприятия по борьбе с эрозией почв, селевыми потоками и другими неблагоприятными природными явлениями.

Густота посадки зависит от свойства почвы, особенностей сорта и способа использования междурядий. На террасах посадки ореха закладывали на расстоянии 10-12м, уплотняя их также слаборослыми породами. При линейных посадках ореха деревья располагают на расстоянии 8-10м друг от друга.

Схема 1. Сплошная обработка почвы.

На достаточно плодородных почвах и при посадке сильнорослых сортов ореха производят квадратную посадку при расстоянии между деревьями 10-12м и иногда 14м. В

менее благоприятных почвенно –климатических условиях при посадке расстоянии между деревьями уменьшает до 10 -12м

Для обеспечения перекрестного опыления деревьев на одном участке высаживают не менее двух – трех сортов ореха. Для сорта Бостанлыкский Тонкоскорлупый в качестве опылителя используют сорт Юбилейный, а для Юбилейного -сорт Бостанлыкский; для Идеала лучшими опылителями служат сорта узбекский скороплодный, Тонкоскорлупый и другие.

Урожайность грецкого ореха зависит от сорта и погодных условий года; в садах они доходит до 10 -15ц\га, по отдельные деревья дают 150 -200кг ореха и более.

Уход за молодыми ореховыми насаждениями заключается в поливе, внесении органико – минеральных удобрений, рыхлении и удалении лишних побегов и поросли. Наряду с рыхлением междурядий, прополкой сорняков в орехоплодных и плодовых насаждениях проводят уход за кронами. За вегетационный период поливы проводят шесть – восемь раз, на галечниковых почвах количество поливов за вегетацию увеличивают до 10 -12 раз, сокращая норму полива вдвое.

Средняя норма полива - 800- 1000куб.м\га. Особенно тщательный уход за лесными культурами должен быть в первые 2-3 года, а в год посадки культур первое рыхление необходимо проводить сразу же после окончания посадки, чтобы устранить уплотнение почвы в результате посадочных работ.

Схема 2. Насаждения ореха грецкого по бульдозерным террасам

Заключение. На основании экспериментальных работ и изучения имеющихся технико – проектных материалов по противоэрозионному лесоразведению можно сделать следующие выводы:

- Под влиянием древесной растительности происходит изменение свойств почвагрунта. Увеличивается содержание гумуса, повышается порозность и водопроницаемость почвы и диапазон активной влаги. Накопление влаги в почве под лесными насаждениями способствует и снежный покров, увеличивающий промачивание почвы до глубины 3 -4 см, что создает запас влаги примерно до 600мм и более.

-На типичныхсероземах предгорной части лесхоза наиболее устойчивыми древесными породами являются орехоплодные. Эти породы характеризуется хорошей приживаемостью, более интенсивным ростом и развитием надземной части, и глубоко проникающей в почву корневой системой.

-Для создания биологические устойчивых защитных противоэрозионных лесных насаждений в предгорных и горных частях лесхоза рекомендуется в качестве главной породы использовать орех грецкий.

- Подготовку почвы под лесные насаждения следует производить с учетом максимального накопления влаги. На землях целинных, засоренных многолетними сорными травами эффективным приемом подготовки почвы, является черный пар.

- Ореховые насаждения созданный по террасам треугольного профиля, обеспечивает значительный противоэрозионный эффект, улучшая водно–физические свойства почвы и повышая водопроницаемость почвы в 5 – 10 раз.

- Ореховые насаждения выполняют большую роль в регулировании стока горных рек, питающих водой оросительный системы юге долине.

- По данным лесхоза с учетом всех показателей лесных культур грецкого ореха, период их полной окупаемости, составляет 15- 17летпосле посадки, когда происходит полное смыкание крон деревьев и высота их достигает 10 – 15м.

REFERENCES

1. Холдоров У.Х. Создание плантации ореха грецкого в горных районах Таджикистана – Лесное хозяйство 1982. №2 С 32-34.
2. Шевченко В С. Скороплодные формы ореха для промышленного производства Бишкек «Кыргызыстан» 1987-20 с.
3. Орехоплодовые в Узбекистане. Под редакцией члена корреспондента ВАСХНИИЛ доктора биологических наук Г.П.Озолина. Т., Изд. Мехнат. 1990.
4. Hamzayev A. K. et al. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
5. Tulayev D.B. Yong‘oqzor o‘rmonlarni holati va tabiiy ko‘payishining biologik xususiyatlari. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” jurnali. – Toshkent, 2020. - № 6 (84). – В. 78-81
6. Tulayev D.B., Xamrayev X.F. Grek yong‘og‘ining tabiiy tarqalishini o‘rganish. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” jurnali. – Toshkent, 2021. - № 2 (86/2). – В. 166-169
7. Tulayev D.B., Qayimov A. G‘arbiy Tyan-Shan tog‘ tizmasida (*Juglans regia*) yong‘og‘ining keng tarqalishini bioiqlimiy modellashtirish. STEP conference Scientific online (September 2022). – Tashkent, Uzbekistan, 2022. – Part 3. – P. 84-87
8. www.grin.Juglansregia
9. <http://ru.wikipedia.org/wiki/>